

УДК 347.1

Потапенко Сергей Викторович,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, декан
юридического факультета имени
А.А. Хмырова, заведующий кафедрой
гражданского процесса и
международного права,
Кубанский государственный университет

Конституционное право на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации

Constitutional right to judicial protection of honour, dignity and business
reputation

Автор утверждает, что право на честь, достоинство и деловую репутацию может быть определено исключительно как охранительный институт гражданского права, то есть как право на гражданско – правовую судебную защиту от диффамации.

© *Потапенко С.В., 2018.*

The Author argues that the right to honor, dignity and business reputation can be defined solely as a protective institution of civil law, that is, the right to civil legal protection against defamation.

Ключевые слова: конституция, гражданское право, право на судебную защиту; честь, достоинство и деловая репутация; диффамация.

Keywords: Constitution, civil law, right to judicial protection; honor, dignity and business reputation; defamation.

Реализация права на судебную защиту во многом определяется международными стандартами правосудия. В этой связи ориентироваться следует, прежде всего, на ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации¹, в соответствии с которой в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

В юридической литературе обращено внимание на то, что в приведенной норме «зафиксированы приоритет общепризнанных принципов и норм международного права в установлении стандартов прав человека и их конституционное восприятие Россией, что порождает вполне определенные обстоятельства для законодателя, исполнительной власти и суда»².

Всеобщая декларация прав человека установила: «Каждый человек имеет право на восстановление в правах компетентными национальными

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 24.03. 2018).

² Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2009. С. 179.

судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом» (ст. 8)³. С этой нормой международного права перекликается ст. 46 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Это означает признание в России верховенства судебной власти в системе государственной защиты прав граждан, подтверждение того, что предназначение судебной власти – защита прав и свобод человека и гражданина.

Право на судебную защиту является одним из важнейших прав российских граждан, их логическим завершением, предопределенным исходной концепцией Конституции Российской Федерации, ориентирующей весь политический механизм на охрану и защиту интересов личности. Значение права на судебную защиту в системе конституционных прав и свобод российских граждан определяется тем, что право на судебную защиту является одной из самых существенных юридических гарантий всех других конституционных прав и свобод.

Как известно, субъективное право существует, с одной стороны, как элемент правового статуса и адресовано абстрактному субъекту права, а с другой стороны, в конкретном правоотношении субъективное право индивидуализируется и принадлежит конкретному лицу. Из этого следует, что право на судебную защиту появляется у лица не только после совершения посягательства на его права и законные интересы. Оно принадлежит ему всегда в качестве неотъемлемого элемента его правового статуса, предупреждая любые посягательства на его права, свободы и охраняемые законом интересы.

Честь, достоинство и деловая репутация – это нематериальные блага, являющиеся объектами гражданских охранительных правоотношений по их

3. Всеобщая декларация прав человека (официальный текст). М., 1996.

судебной защите от диффамационных деликтов в порядке ст. 152 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)⁴.

Законодатель исходит из того, что честь, достоинство, деловая репутация – это категории морального или нравственного порядка. В п. 1 ст. 150 ГК РФ дается примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, включая честь, достоинство и деловую репутацию. Но их понятие в ГК РФ и иных нормативных актах не раскрывается.

Нам представляется, что честь - это морально – правовая категория позитивно – объективного характера, определяющая общественную оценку личности. При рассмотрении спора о защите чести, достоинства и деловой репутации суду следует определить признаки, влияющие оценку личности не абстрактным обществом, а конкретной его частью. Например, если истец - казак Кубанского казачьего войска, то определение его чести и достоинства во многом зависит от членства в этой организации.

Достоинство как объект гражданско – правовой судебной защиты от диффамации - это морально – правовая категория позитивно – субъективного характера, определяющая оценку собственной личности, в том числе, как представителя определенной этнокультурной или социальной группы.

Деловая репутация как объект гражданско – правовой судебной защиты от диффамации - это морально – правовая категория позитивно – объективного характера, определяющая профессиональные качества физического лица, или деловые качества юридического лица (индивидуального предпринимателя) в общественном сознании.

В юридической литературе встречаются определения права на честь, достоинство и деловую репутацию. Например, А.Л. Анисимов

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 25.04.2017).

рассматривает право на честь и достоинство «как особое субъективное право, ибо его сущность заключается в праве каждого гражданина на неприкосновенность его чести и достоинства и в возможности требовать от всех других физических и юридических лиц воздержания от нарушения этого права». Исходя из этого, он полагает, что «существование права на честь и достоинство не зависит от того, будет ли оно нарушено. В момент нарушения возникает лишь необходимость защиты этого права, а не само право»⁵.

М.Н. Малеина полагает, что «позитивное содержание права гражданина на честь, достоинство, деловую репутацию состоит из правомочий по владению, пользованию и изменению чести, достоинства, деловой репутации»⁶.

Насколько обоснованы такие подходы в контексте рассматриваемого нами права на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации? Как видно, авторы приведенных точек зрения рассматривают право на честь, достоинство и деловую репутацию в позитивном его понимании, однако оно имеет исключительно отрицательное содержание, поскольку закреплено в ГК РФ как проявление охранительной, а не регулятивной функции. Сутью права на честь и достоинство является не право лица требовать почета и уважения, а право требовать, чтобы о нем не распространяли дискредитирующие сведения. На этот счет Б.Б. Черепахин с полным основанием писал: «Негативный характер содержания права на честь и достоинство освобождает от необходимости останавливаться на раскрытии положительного содержания понятий чести и достоинства»⁷.

⁵ Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско – правовая защита. М.: Юрист, 1994 С. 23.

⁶ Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М.: МЗ Пресс, 2000. С. 138.

⁷ Черепахин Б.Б. Охрана личных прав граждан, не связанных с имущественными правами // Антология уральской цивилистики. 1925 – 1989. Сборник статей. М., 2001. С. 291.

Эту же позицию разделял В.А. Тархов, который писал: «Субъективное право определяется как возможность и обеспеченность определенного поведения. Что же касается чести и достоинства, то объективное право вовсе не определяет, как должен вести себя их носитель, что он может с ними делать. Следовательно, правильнее говорить о субъективном праве защиты чести и достоинства граждан...»⁸. Такая позиция нам представляется единственно правильной, поскольку содержание права на честь, достоинство и деловую репутацию законом по определенной для других субъективных прав схеме (правомочия, обязанность, ответственность) не раскрывается. В гражданском законодательстве честь достоинство и деловая репутация определены как не имеющие экономического содержания и не отделимые от личности нематериальные блага, не регулируемые, но защищаемые гражданско – правовыми способами (ст. ст. 2, 150, 152 ГК РФ). Пункт 2 ст. 150 ГК РФ исходит из возможности только судебной защиты нематериальных благ, но не их позитивного регулирования. Поэтому, на наш взгляд, право на честь, достоинство и деловую репутацию может быть определено только как охранительный институт гражданского права, то есть как право на гражданско – правовую судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от диффамации.

Мы рассматриваем право на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации как самостоятельное субъективное право, включающее в себя возможность совершения правомочным лицом собственных положительных действий и возможность требования определенного поведения от обязанного лица. Предметом защиты выступает не субъективное гражданское право, а охраняемые законом интересы – честь, достоинство, деловая репутация.

⁸ Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1997. С. 199.

При этом право на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации реализуется, превращаясь в конкретное субъективное право, только в том случае, когда пострадавший от диффамации обратится за защитой в суд. Без иска о защите чести, достоинства и деловой репутации суд не вправе применить к лицу, распространившему ложные, порочащие сведения меры гражданско – правовой защиты и ответственности от диффамации, предусмотренные ст. 152 ГК РФ.

Всякое субъективное право имеет в своей основе определенный интерес, для которого оно существует. В этой связи В.М. Лебедев обоснованно отмечает, что «главной функцией судебной власти, ее основным предназначением, является защита права»⁹. Конституционное право на судебную защиту вызвано к жизни интересом граждан иметь судебную защиту наиболее ценных прав, свобод и благ, которыми располагает человек, включая честь, достоинство и деловую репутацию.

Положения, гарантирующие каждому право на судебную защиту своей чести и доброго имени, закреплены в ч. 1 ст. 21, ст. ст. 23 и 34, ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации.

Как указано в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»¹⁰, право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц – одним из условий их успешной деятельности.

Что же понимать под правом на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации в его материально – правовом и процессуальном

⁹ Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М.: Рос. акад. правосудия, 2000. С. 29.

¹⁰ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 4.

значениях? Как и любое другое субъективное право, право на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации включает в себя, с одной стороны - процессуальной, возможность обращения в суд с иском о защите названных нематериальных благ, а с другой стороны - материальной, возможность требования от суда применения гражданско-правовой ответственности к лицу, распространившему о других лицах не только сведения, порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию, но также любые распространенные о них сведения, если эти сведения не соответствуют действительности (п. 10 ст. 152 ГК РФ).

Последнее положение кардинально расширяет понятие диффамационного деликта, поскольку теперь под диффамацией следует понимать распространения о лицах не только сведений, порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию, но также любых распространенных о них сведений, если эти сведения не соответствуют действительности.

Гражданско – правовая судебная защита осуществляется на основе норм гражданского права, путем разрешения спора о праве гражданском. В ст. 1 ГК РФ провозглашается, что гражданское законодательство основывается на необходимости... беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Гражданско – правовая судебная защита чести, достоинства и деловой репутации от диффамации – это охранительный институт, являющийся формой гражданско – правовой регламентации охранительных правоотношений, возникающих вследствие распространения о потерпевших не только сведений, порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию, но также любых распространенных о них сведений, если эти сведения не соответствуют действительности

Субъективное гражданское право на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от диффамации в СМИ представляет

собой неотъемлемый элемент правового статуса российских физических и юридических лиц, направленный на предупреждение распространения не соответствующих действительности, порочащих потерпевшего сведений, то есть гражданско – правовых деликтов в виде диффамации, посягающих на честь и достоинство граждан, а также на деловую репутацию граждан и юридических лиц, гарантирующий возможность в случае диффамации обращаться в суд и требовать установления в действиях посягнувшего состава диффамационного правонарушения и применения к нему мер гражданско - правовой защиты и ответственности.

Список цитируемой литературы

1. Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско – правовая защита. М.: Юристъ, 1994.
2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2009.
3. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М.: МЗ Пресс, 2000.
4. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М.: Рос. акад. правосудия, 2000.
5. Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1997.
6. Черепахин Б.Б. Охрана личных прав граждан, не связанных с имущественными правами // Антология уральской цивилистики. 1925 – 1989. Сборник статей. М., 2001.